
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-098.24-002.5-078.+73

DOI 10.5281/zenodo.17734140

Научная статья

ХАРАКТЕРИСТИКА МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ПРОТИВ MYCOBACTERIUM XENOPHILUM

CHARACTERISTIC OF MONOCLONAL ANTIBODIES TO MYCOBACTERIUM XENOPHILUM

АВДИЕНКО ВАДИМ ГРИГОРЬЕВИЧ,*кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».***БАБАЯН СУРЕН СУРЕНОВИЧ,***кандидат биологических наук, старший научный сотрудник,
ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза».***AVDIENKO VADIM GRIGORIEVICH,***Doctor of medicine, senior staff scientist,
Federal State Budgetary Scientific Institution "Central Research Institute of Tuberculosis".***BABAYAN SUREN SURENOVICH,***Doctor of medicine, senior staff scientist,
Federal State Budgetary Scientific Institution "Central Research Institute of Tuberculosis".*

В результате гибридизации клеток лимфоузлов мышей, иммунизированных цельными клетками *M. xenophily* получено 14 гибридом, продуцирующих моноклональные антитела (МАТ) различного изотипа и специфичности. МАТ 2В4, 3А10, 2F12, 3Е9, 1Е12 и 2G7 показали специфическое связывание только с антигенами *M. xenophily*: антигенная детерминанта 2В4(IgG1) и 3А10(IgG2a) была белком, 2F12(IgG1) и 3Е9(IgG2b) — маннозосодержащим углеводом, а у МАТ 1Е12(IgG2b) и 2G7(IgG1) — гликопептидом. МАТ реагировали в иммуноблоттинге с редуцированными антигенами *M. xenophily*: 1Н9(IgG2b) — 81кДа (KatG), 2G2(IgG1) — 33–29кДа, 2В4(IgG1) с 19, 17,15кДа. 7 МАТ были перекрёстнореагирующими и показали связывание с антигенами *M. tuberculosis*: 1F3(IgG1) — 27кДа, 2G2 — 32–29кДа (Ag85ABC) и 2F4(IgG2a) — 38кДа (PstS). Специфические МАТ и перекрёстные с антигенами *M. tuberculosis*, представляют особый интерес для дифференцирования возбудителей туберкулеза и микобактериоза вызванного *M. xenophily*.

Hybridization of lymph node cells from mice immunized with whole *M. xenophily* cells yielded 14 hybridomas producing monoclonal antibodies (MAbs) of varying isotypes and specificities. MAbs 2B4, 3A10, 2F12, 3E9, 1E12, and 2G7 demonstrated specific binding only to *M. xenophily* antigens: the antigenic determinant of 2B4 (IgG1) and 3A10 (IgG2a) was a protein, 2F12 (IgG1) and 3E9 (IgG2b) was a mannose-containing carbohydrate, and 1E12 (IgG2b) and 2G7 (IgG1) were a glycopeptide. MAbs reacted in immunoblotting with reduced *M. xenophily* antigens: 1H9 (IgG2b) — 81 kDa (KatG), 2G2 (IgG1) — 33–29 kDa, 2B4 (IgG1) with

19, 17, and 15 kDa. Seven MAbs were cross-reactive and showed binding to *M. tuberculosis* antigens: 1F3 (IgG1) — 27 kDa, 2G2 — 32–29 kDa (Ag85ABC), and 2F4 (IgG2a) — 38 kDa (PstS). Specific MAbs and those cross-reactive with *M. tuberculosis* antigens are of particular interest for differentiating between tuberculosis and mycobacteriosis caused by *M. xenopi*.

Ключевые слова: *Mycobacterium xenopi*, *Mycobacterium tuberculosis*, моноклональные антитела, иммуноферментный анализ, иммуноблоттинг.

Key words: *Mycobacterium xenopi*, *Mycobacterium tuberculosis*, monoclonal antibodies, enzyme linked immunoassay, Western blotting.

Актуальность получения моноклональных антител как уникальных диагностических инструментов против антигенов нетуберкулёзных микобактерий, прежде всего, обусловлена увеличением числа выявляемых случаев микобактериозов и необходимостью быстрого дифференцирования микобактерий для назначения быстрой и правильной терапии.

Mycobacterium xenopi — медленно растущий, скотохромогенный, термофильный вид нетуберкулёзных микобактерий [13]. Название эта микобактерия получила от шпорцевой лягушки (*Xenopus laevis*), из поражений кожи которой она была впервые выделена. Заражение человека этим видом было подтверждено в 1959 году. Частота заболевания *M. xenopi* находится на четвёртом месте (8,19 %) и чаще всего выявляется у больных в европейских странах и Канаде, в то время как в Азии, Австралии и Южной Америке встречается редко [8]. Режим лечения не определён и прогноз при заболеваниях лёгких, вызванных *M. xenopi* неблагоприятен. Полное секвенирование генома позволило узнать, что хромосома *M. xenopi* состоит из 4 917 655 пар оснований (содержание G+C — 65,9 %), а количество оперонов рРНК в геноме составило 4898 [15]. *M. xenopi* имели высокую чувствительность *in vitro* к CLR, Lzd, MXF и Rfb и низкую чувствительность к рифампицину, тетрациклам, CIP и TMP-SMX. Анализ генома не смог объяснить устойчивость к фторхинолонам, что позволяет предположить, что существуют механизмы отличные от *M. tuberculosis*, потенциально связанные с эффлюксными насосами или модифицирующими ферментами, которые снижают восприимчивость к этим антибиотикам.

Исследование же генов, отвечающих за устойчивость микобактерий к противотуберкулёжным препаратам, не выявило гомологов мутаций, связанных с устойчивостью, в *ermB*, *gyrA*, *inhA*, *katG*, *pnxA*, *groB*, *gpaL* или *rsmG / gidB*. Отсутствуют гомологи генов, ассоциированных с устойчивостью, *erm* (*M. tuberculosis* H37Rv, локус ID Rv1988), ассоциированных с устойчивостью к макролидам, *str* (локус ID Rv2333c, ассоциированный с устойчивостью к тетрациклам) или эффлюксный насос *lfrA* (например, *M. smegmatis* FDAARGOS 679, локус ID FOB87 RS25035), придающий устойчивость к фторхинолонам, рифамицинам и изониазиду (INH) был во всех выделенных *M. xenopi* [11].

Поиск работ, где были бы описаны МАТ полученные против антигенов *M. xenopi*, по ключевым словам, (*Mycobacterium xenopi* и моноклональные антитела/monoclonal antibody) в электронной библиотеке eLibrary отсутствуют. При поиске в PubMed по тем же ключевым словам упоминаются 7 источников, в 5-ти из которых описаны МАТ, полученные против иных микобактерий, перекрёстнореагирующих с *M. xenopi*. Например, 3 МАТ из 7 полученных против белка Ара *M. tuberculosis* (богатый аланином и пролином секреторный белок, связывающийся с фибронектином клеток, белок МРТ32, гликопротеин с молекулярной массой 45 кДа) реагировали в иммуноблоттинге с антигеном культурального фильтрата 42 и 45 кДа *M. xenopi* [9]. МАТ 2А1-2, направленные против антигена культурального фильтрата *M. bovis* BCG 38 кДа (PstS1), реагировали с 1 из 17 образцов *M. xenopi* [6]. 8 из 9 МАТ полученные против антигена 85 *M. bovis* BCG перекрёстно реагировали с *M. xenopi* [5]. МАТ про-

тив серовар-специфических гликопептидолипидов *M. avium* [12] позволяли дискриминировать некоторые серовары *M. xenopi* [14].

Таким образом, *M. xenopi* малоисследованный в антигенном плане микроорганизм и получение моноклональных антител против его антигенов позволяет создать такие антитела, которые более подробно осветили бы его антигенный состав. А в практическом плане могли бы дифференцировать их от туберкулёзных и других нетуберкулёзных микобактерий.

Цель исследования: создание моноклональных антител против иммунодоминантных антигенов *M. xenopi*, пригодных для анализа его антигенного состава в сравнении с другими микобактериями.

Материалы и методы.

Микобактериальные антигены получали на базе ФГБНУ ЦНИИТ. Лабораторные штаммы *M. xenopi*, *M. tuberculosis* H37Rv, *M. avium* и *M. intracellulare* и другие нетуберкулёзные микобактерии и бактерии взяты из коллекции ФГБНУ «ЦНИИ туберкулеза», Москва. Микобактерии выращивали в безбелковой синтетической среде Сотона в течение 28 дней при 37°C. 3-хратно отмывали в забуференном фосфатами (PBS), ресуспендировали в небольшом объеме PBS, при необходимости в суспензиях определяли концентрацию белка. Культуральные фильтраты (КФ) стерилизовали через 0,2 мкм фильтр и концентрировали методом ультрафильтрации. Ультразвуковые дезинтеграторы (УЗД) готовили из бактериальной массы на ультразвуковом дезинтеграторе MSE при 300Вт в течение 30 минут при интенсивном охлаждении (-20°C).

Моноклональные антитела создавали по стандартной методике гибридомной технологии. Для этого мышей BALB/c иммунизировали цельными клетками *M. xenopi*, спустя 6–8 месяцев делали бустерную инъекцию и через 7 дней из венозного синуса глаза забирали кровь и исследовали сыворотку в ИФА. Для слияния с НАТ-чувствительной миеломой SP2/0 использовали иммунные клетки подколенных и паховых лимфоузлов животных с максимальными титрами антимиkobактериальных антител выявленными в ИФА. Метод лимитирующих разведений и скрининга в ИФА на антигенах *M. xenopi* использовали для отбора положительных продуцентов. Гибридомы культивировали в 96-ти луночных планшетах в 5 % CO₂ в CO₂-инкубаторе (Quee, США) в культуральных средах, содержащих НАТ и позднее НТ, визуализацию роста проводили с помощью инвертированного микроскопа (Olympus, Япония). Накопление МАТ *in vitro* проводили в 25 см² культуральных флаконах в среде, содержащей 10 % фетальную сыворотку.

Спектр микобактериальных антигенов, распознаваемых моноклональными антителами (МАТ) исследовали методом *иммуноблоттинга (Western blotting)*. Иммуноблоттинг с МАТ проводили согласно стандартной методике с антигенами УЗД *M. xenopi* и цельных клеток *M. tuberculosis* H37Rv, расфракционированными в диск-электрофорезе в 13 % полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия при редуцирующих условиях перенесёнными на PVDF-мембрану (BioRad, США). Молекулярную массу, распознанных антителами антигенов рассчитывали относительно окрашенных белков - маркеров с известной молекулярной массой (Bio-Rad, США).

Иммуноферментный анализ (ИФА) проводили в нескольких вариантах. Для исследования титров сыворотки, скрининга, оценки специфичности и изотипической принадлежности моноклональных антител использовали непрямой твердофазный ИФА на 96-ти луночных планшетах, покрытых антигенами *M. xenopi*, в качестве вторых меченых антител применяли иммунопероксидазный конъюгат против IgG или подклассов IgG мыши. Цветную реакцию получали с помощью тетраметилбензидина (ТМБ) в цитратно-ацетатном буфере (pH5,2) и считывали при 450 нм на спектрофотометре с вертикальным лучом. Для исследования химической природы антигенных детерминант, против которых направлены МАТ применяли ещё

одну разновидность непрямого иммуноферментного анализа. Для этого антигены клеточных стенок модифицировали:

1) Периодатным окислением, приводящим при кислом рН к окислению гидроксильных групп маннозы в углеводных цепях в диальдегиды, не повреждая при этом структуру полипептидных цепей.

2) Обработкой пептидазой, протеиназой К — сериновой протеиназой, которая обладает сильной протеолитической активностью на широкий ряд денатурированных и нативных белков. Для этого антигены цельных клеток *M. xenopi*, адсорбированные в лунках 96-ти луночных планшетов в течение ночи отмывали трижды дистиллированной водой и обрабатывали 0,1М метапериодатом натрия в 0,001М Na-ацетатном буфере в течение 3 часов при комнатной температуре, образовавшиеся реакционноспособные группы диальдегидов блокировали 0,4 % боргидридом натрия. При обработке ферментами, в лунки вносили фермент в концентрации 0,1 мг/мл в забуференном фосфатами физрастворе. После инкубации в течение 2 часов при 37°C, планшеты промывали, блокировали 1 % БСА и далее проводили стандартные процедуры непрямого твердофазного ИФА.

Результаты и выводы.

В результате гибридизации клеток лимфоузлов мышей, иммунизированных антигенами *M. xenopi* были получены 14 гибридом, продуцирующих МАТ различного изотипа и специфичности (таблица 1).

Таблица 1. Моноклональные антитела против *M. xenopi*, их изотип и специфичность по отношению к микобактериальным и бактериальным антигенам (ед.опт.пл.)

МАТ, наименование	Мол. масса антигена (кДа)	Изотип	Антигены микобактерий и бактерий											
			Суспензия цел. кл. <i>M. tuberculosis H37Rv</i>	Культуральный фильтрат <i>M. xenopi</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. xenopi</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. avium</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. intracellulare</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. scrofulaceum</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. kansasii</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. simiae</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. malmoense</i>	Суспензия цел. кл. <i>M. fortuitum</i>	Суспензия цел. кл. <i>Corynebacterium parvum</i>	УЗД <i>E. coli</i>
1E1	–	IgG1	0,112	0,057	0,386	0,100	0,099	0,566	0,084	0,075	0,081	0,220	0,084	0,083
1F3	54, 27	IgG1	0,068	0,150	0,269	0,048	0,038	0,054	0,026	0,023	0,016	0,045	0,040	0,040
1H9	81	IgG2b	0,041	0,036	0,708	0,018	0,015	0,028	0,029	0,027	0,024	0,017	0,013	0,016
1E1 2	–	IgG2b	0,006	0,080	0,149	0,004	0,006	0,005	0,020	0,010	0,008	0,003	0,004	0,005
2G2	32-29	IgG1	0,104	0,533	0,277	0,042	0,034	0,032	0,052	0,061	0,041	0,035	0,040	0,040
2A4	–	IgG1	0,081	1,034	2,034	0,001	0,003	0,002	0,052	0,025	0,027	0,003	0,003	0,001
2B4	19, 17, 15	IgG1	0,005	0,033	0,133	0,001	0,004	0,004	0,022	0,013	0,036	0,002	0,002	0,002
2F4	38	IgG2a	1,240	0,170	0,253	0,171	0,007	0,354	0,259	0,140	0,073	0,111	0,007	0,007
2G5	–	IgG1	0,006	0,118	0,149	0,117	0,001	0,003	0,012	0,009	0,008	0,001	0,001	0,003

2G7	–	IgG1	0,006	1,278	0,58 9	0,038	0,026	0,044	0,446	0,04 7	0,018	0,020	0,004	0,0 00
2F1 0	–	IgG2 b	0,164	1,756	1,25 4	0,656	0,461	0,666	0,498	0,12 5	0,042	0,425	0,124	0,1 21
2F1 2	–	IgG1	0,011	1,478	2,28 2	0,007	0,005	0,008	0,022	0,01 8	0,015	0,007	0,005	0,0 08
3E9	–	IgG2 b	0,005	0,038	0,19 5	0,003	0,004	0,004	0,014	0,00 5	0,017	0,004	0,003	0,0 03
3A1 0	–	IgG2 a	0,006	0,343	0,42 9	0,005	0,004	0,004	0,012	0,01 7	0,035	0,001	0,001	0,0 03

Все представленные МАТ были исследованы в иммуноблоттинге для изучения спектра распознаваемых ими антигенов (рис. 1).

Рис. 1. Иммуноблоттинг моноклональных антител с антигенами УЗД *M. хенори*, фракционированными в ДСН-ПААГ электрофорезе

Как видно из рисунка 1 только МАТ 1H9, 2G2, 2B4 отчётливо реагируют в иммуноблоттинге с редуцированными антигенами *M. хенори*. Перекрёстно-реагирующие МАТ с другими микобактериями были дополнительно исследованы в иммуноблоттинге с антигенами *M. tuberculosis* H37Rv (рис. 2).

Как видно на рисунке 2, МАТ 1F3, 2G2, 2F4 перекрёстно реагируют с редуцированными антигенами *M. tuberculosis* H37Rv 27, 32–29 и 38кДа. МАТ 2G2 реагируют с антигеном Ag85ABC, а, 2F4 с рекомбинантным белком *M. tuberculosis* 38кДа, данные не приведены.

Рис. 2. Иммуноблоттинг моноклональных антител с антигенами клеток *M. tuberculosis* H37Rv, расфракционированными в ДСН-ПААГ электрофорезе

В таблице 2 представлены результаты исследования химической природы антигенной детерминанты, распознаваемой МАТ по связыванию с нативными антигенами *M. avium* или обработанных протеиназой К или периодатом Na.

Таблица 2. Влияние химической модификации антигенов УЗД *M. avium* на связывание МАТ

МАТ, наименование, изотип	% связывания МАТ с модифицированными антигенами <i>M. xenopi</i>	
	Протеиназа К (1мг/мл)	Периодатное окисление (0,1M Periodat + 0,1mM NaBH ₄)
1E1, IgG1	13 %	99 %
1F3, IgG1	1 %	50 %
1H9, IgG2b	39 %	83 %
1E12, IgG2b	38 %	24 %
2G2, IgG1	8 %	80 %
2A4, IgG1	104 %	7 %

2B4, IgG1	9 %	103 %
2F4, IgG2a	18 %	71 %
2G5, IgG1	5 %	35 %
2G7, IgG1	17 %	11 %
2F10, IgG2b	23 %	22 %
2F12, IgG1	70 %	6 %
3E9, IgG2b	127 %	53 %
3A10, IgG2a	37 %	91 %

Из таблицы 2, видно, что эпитопы МАТ 1E1, 1F3, 2G2, 2B4, 2F4, 2G5, 2G7 белковой природы, но, в состав антигенной детерминанты в незначительной степени могут входить углеводы. Эпитопом МАТ 2A4, 2F12 являются углеводы, не исключено присутствие мукополисахаридов и пептидов, что подтверждается чувствительностью распознаваемых антигенов к протеазе, например, у МАТ 2G7. Эпитоп МАТ 2B4 незначительно экранируется маннозо-содержащими полисахаридами, а для антигенной детерминанты МАТ 2A4, 3E9 белком, поэтому модификация антигенов приводит к увеличению связывания МАТ.

14 полученных МАТ отражают гуморальный ответ мышей BALB/c на иммунодоминантные антигены *M. xenopi*.

МАТ 2B4, 3A10, 2F12, 3E9, 1E12 и 2G7 специфически связывались с антигенами *M. xenopi*. По данным иммуноблоттинга МАТ 2B4(IgG1) реагировали с белковыми антигенами клеточной стенки молекулярной массой 19, 17, 15кДа, 1H9(IgG2b) с гликопротеином также клеточной стенки 81кДа, а, 2G2(IgG1) с гликопротеином 32–29кДа, представленной и в культуральном фильтрате и в клеточной стенке. Антигенная детерминанта 3A10(IgG2a) была белком, а у МАТ 2F12(IgG1) и 3E9(IgG2b) маннозосодержащим углеводом клеточной стенки, МАТ 1E12(IgG2b) и 2G7(IgG1) распознавали гликопептид в культуральном фильтрате и в клеточной стенке *M. xenopi*.

7 МАТ 1E1, 1F3, 2G2, 2A4, 2F4, 2G5, 2F10 были перекрёстнореагирующими и три из них показали связывание в иммуноблоттинге с редуцированными антигенами *M. tuberculosis*: 1F3(IgG1) — 27кДа, 2G2 — 33–29кДа (Ag85ABC), и 2F4(IgG2a) — 38кДа (PstS).

Антигены комплекса Ag85 с которыми реагируют МАТ 2G2 часто распознаются МАТ. Комплекс состоит из трех родственных метилтрансфераз, Ag85A (31 кДа), Ag85B (30 кДа) и Ag85C (31,5 кДа). Ag85 и секретируется активно реплицирующимися живыми микобактериями [7]. Метилтрансфераза катализирует перенос миколовой кислоты из трегалозы мономиколата с образованием миколиларабиногалактана или трегалозы димиколата (корд-фактора) и отвечают за высокое сродство микобактерий к фибронектину. Антиген 85B (Rv1886c (MKAN_RS00740), 34,6 kDa, fibronectin-binding protein B (FbpB), alpha-antigen) обладает наиболее выраженной миколиларабиногалактаназной активностью. Антиген 85C (Rv0129c, (MKAN_RS15125), 36,8 kDa, mpt45, fbpC,) ответственен за высокое сродство микобактерий с поверхностью клеток хозяина. Ag85A (Rv3804c, (MKAN_RS13525), 35,7 kDa, FbpA) стимулирует выработку цитокинов Th1 и активность CTL, является идеальным кандидатом для разработки новых вакцин [10].

Кроме того, против антигена Ag85B описаны МАТ — AM85B-5 и AM85B-8, которые реагировали с Ag85B нетуберкулезных микобактерий, и, наоборот, МАТ AM85B-9 специфично связывались с Ag85B *M. tuberculosis* complex. На их основе были созданы простые сэндвич биосенсоры для биослойной интерферометрии, дифференцирующей туберкулезные и нетуберкулезные микобактерии [4].

МАТ 2F4 распознают один из липопротеинов клеточной стенки микобактерий, вовлеченных в активный транспорт (импорт) неорганического фосфата через мембрану (Periplasmic phosphate-binding lipoprotein PstS1, PBP-1, PstS1, Rv0934, 38,2кДа), к этим же

белкам относятся PstS2 (PBP-2, Rv0932c, 37,8кДа) и PstS3 (PBP-3, Rv0928, 37,9кДа). PBP-белки имеют структурное и антигенное сходство с аналогичными белками всех микобактерий, что подтверждается МАТ, против антигена *M. bovis* BCG 38кДа (PstS1), реагирующие с *M. xenopi* [6].

МАТ 1Н9, обладающие ограниченной перекрёстной реактивностью с антигенами других микобактерий, распознают гликопротеин с молекулярной массой 81кДа в клеточной стенке микобактерий. Это иммунодоминантный антиген KatG (catalase-peroxidase-peroxynitritase T, KatG, Rv1908c, 80,6кДа), многофункциональный фермент, проявляющий одновременно каталазную, пероксидазную и пероксинитридазную активность. KatG играет определенную роль во внутриклеточном выживании микобактерий внутри макрофагов, защищая от промежуточных активных продуктов кислорода и азота, продуцируемых фагоцитарными клетками [3].

МАТ 2А4 перекрёстные с углеводными антигенами культурального фильтрата и клеточной стенки *M. tuberculosis*, но не с другими нетуберкулёзными микобактериями, представляют особый интерес для дифференцирования возбудителей туберкулёза и микобактериоза вызванного *M. xenopi*.

Заключение.

Представленные МАТ отчасти отражают иммунодоминантный ответ мыши на антигены цельных клеток *M. xenopi*. Эти МАТ обладают разными изотипами, различной специфичностью и распознают антигены как белковой и углеводной природы, так и сочетанной, гликопротеидной. Несколько МАТ распознавали известные, присущие всем микобактериям антигены: каталазу KatG, метилтрансферазу Ag85ABC, фосфат-связывающий периплазматический липопротеин 38кДа (PstS).

Специфические для *M. xenopi* МАТ, представленные в статье, будут использованы для исследования антигенов в микробиологических образцах нетуберкулёзных микобактерий [2].

Все МАТ будут применены для исследования антител в сыворотках больных микобактериозами в двусайтовом ИФА, описанном прежде [1].

Работа выполнена в рамках бюджетной НИР № 1024032600144-9-3.2.7 «Изучение регуляторных механизмов иммунопатологии микобактериальных инфекций»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдиенко В.Г., Бабаян С.С., Егорова А.Д. Моноклональные антитела против *Mycobacterium avium* в исследовании микобактериозов// Вестник ЦНИИТ. 2024. Т. 8 (1). № 26. С. 31–41. DOI10.57014/2587-6678-2024-8-1-31-41.
2. Авдиенко В. Г., Бабаян С. С. Оценка моноклональных антител против *Mycobacterium avium* и *Mycobacterium kansasii* в двусайтовом иммуноферментном анализе для выявления антигенов нетуберкулёзных микобактерий // Наукосфера. 2025, 2 (1). С. 69–80. DOI 10.5281/zenodo.14849470.
3. Cattoir V. Molecular identification of mycobacteria and detection of antibiotic resistance. // Ann Biol Clin (Paris). 2004. Vol. 62. No 4. P. 405–413.
4. Chuensirikulchai K., Laopajon W., Phunpae P. Sandwich antibody-based biosensor system for identification of *Mycobacterium tuberculosis* complex and nontuberculous mycobacteria // J Immunoassay Immunochem. 2019. Vol. 40 No 6. P. 590–604. DOI 10.1080/15321819.2019.1659814.
5. Drowart A., De Bruyn J., Huygen K., Damiani G. Isoelectrophoretic characterization of protein antigens present in mycobacterial culture filtrates and recognized by monoclonal antibodies directed against the *Mycobacterium bovis* BCG antigen 85 complex // Scand J Immunol. 1992 Vol. 36 No 5. P. 697–702. DOI 10.1111/j.1365-3083.1992.tb03130.x.

6. Drowart A., Cambiaso C.L., Huygen K., Serruys E., et al. Detection of mycobacterial antigens present in short-term culture media using particle counting immunoassay // *Am Rev Respir Dis*. 1993. Vol. 147 No 6. Pt 1. P. 1401–1406. DOI 10.1164/ajrccm/147.6_Pt_1.1401.
7. Hodges H.L., Brown R.A., Crooks J.A., et al. Imaging mycobacterial growth and division with a fluorogenic probe // *Proc Natl Acad Sci USA*. 2018. Vol. 115 No 20. P. 5271–5276. DOI 10.1073/pnas.1720996115.
8. Hoefsloot W., van Ingen J., Andrejak C., et al. The geographic diversity of nontuberculous mycobacteria isolated from pulmonary samples: an NTM-NET collaborative study // *Eur Respir J*. 2013. Vol. 42 No 6. P. 1604–1613. DOI 10.1183/09031936.00149212.
9. Horn C. Characterization of murine monoclonal antibodies specific for the 45/47 kDa antigen complex (APA) of *Mycobacterium tuberculosis*, *M. bovis* and BCG // *J Immunol Methods*, 1996. Vol. 197. No 1-2. P. 151–159. DOI 10.1016/0022-1759(96)00141-x.
10. Kamath A.T., Rochat A.F., Valenti M.P., et al. Adult-like anti-mycobacterial T cell and in vivo dendritic cell responses following neonatal immunization with Ag85B-ESAT-6 in the IC31 adjuvant // *PLoS One*. 2008. Vol. 3. P. e3683. DOI 10.1371/journal.pone.0003683.
11. Kling K. A., Osborn R., Menon A., et al. Cluster of six respiratory cultures positive for *Mycobacterium xenopi* - Clinical characteristics and genomic characterization // *J Clin Tuberc Other Mycobact Dis*. 2023. Vol. 33. P. 100397. DOI 10.1016/j.jctube.2023.100397.
12. Rivoire B., Ranchoff B.J., Chatterjee D., Gaylord H., et al. Generation of monoclonal antibodies to the specific sugar epitopes of *Mycobacterium avium* complex serovars // *Infect Immun*. 1989. Vol. 57. No 10. P. 3147–3158. DOI 10.1128/iai.57.10.3147-3158.1989.
13. Torkko P., Suomalainen S., Iivanainen E. et al. *Mycobacterium xenopi* and related organisms isolated from stream waters in Finland and description of *Mycobacterium botniense* sp. nov. // *Int J Syst Evol Microbiol*. 2000. Vol. 50. No 1. P. 283–289. DOI 10.1099/00207713-50-1-283.
14. Tsang A.Y., Denner J.C., Brennan P.J., McClatchy J.K. Clinical and epidemiological importance of typing of *Mycobacterium avium* complex isolates // *J Clin Microbiol*. 1992. Vol. 30. No 2. P. 479–484. DOI 10.1128/jcm.30.2.479-484.1992.
15. Yoshida M., Fukano H, Asakura T, et al. Complete Genome Sequence of *Mycobacterium xenopi* JCM15661(T), Obtained Using Nanopore and Illumina Sequencing Technologies // *Microbiol Resour Anounc*. 2020. Vol. 9. No 10. P. e01583–19. DOI 10.1128/MRA.01583-19.

Поступила в редакцию: 18.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Авдиенко В. Г., Бабаян С. С., 2025.